

**COOPERAREA DINTRE STAT
ȘI INSTITUȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE.
PROBLEMELE DE LOBBY
ÎN PROCESUL DE LEGIFERARE**

Dorel RUSU,
doctorand

Democrația comunicativă, ca unul din tipurile de democrație modernă, include diverse forme de influență a cetățenilor asupra autorităților, persoane care nu se înscriu în alte tipuri de exercitare a puterii publice și de participare la administrarea treburilor statului. Democrația comunicativă ia în calcul și mecanismele neformale, care nu contravin legislației, de influențare a deciziilor luate de către autoritățile publice, cum ar fi procesul de lobby. Mecanismul de lobby ar trebui legiferat, pentru a putea evolua și ar putea reprezintă participarea nemijlocită a cetățenilor la procesul de adoptare a actelor juridice normative.

Cuvinte-cheie: societate civilă, proces legislativ, stat de drept, democrație, democrație comunicativă, lobby, justiție, legalitate, drepturile și libertățile omului.

**COOPERATION BETWEEN THE STATE
AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS.
ISSUES OF LOBBYING IN THE
LEGISLATIVE PROCESS**

Dorel RUSU,
PhD student

Communicative democracy, a facet of contemporary democratic models, encompasses diverse avenues through which citizens exert influence over authorities, distinct from conventional modes of wielding public power and engaging in state governance. This form of democracy acknowledges informal mechanisms that comply with legal frameworks, enabling citizens to impact public decisions, including processes like lobbying. To foster its growth and enable direct citizen engagement in normative legal enactment, it's prudent to formalize the lobbying mechanism through legislation.

Keywords: civil society, legislative process, constitutional state, democracy, communicative democracy, lobby, justice, legality, human rights and freedom.

Introducere. Expresia de „societate civilă” este tradusă din latină „*societas civilis*” [1, p. 786] și a fost abordată, după cum menționează academicianul Ion Guceac [2, p. 73], în operele lui Philipp Melanchthon, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Samuel Pufendorf și mulți alții.

Numim societate civilă, în sensul cel mai larg, acea entitate eterogenă care activează în spațiul neocupat dintre stat (cu toate instituțiile sale politice și administrative) și piață (zona care are drept element esențial profitul). În această zonă dezinteresată politic (societatea civilă, prin definiție, nu are ca scop cucerirea puterii politice, la nivel local sau central) și financiar ar trebui să se întrevadă valorile și principiile care ghidează o societate. Aceasta este zona de mijloc a societății care formează, indirect, acele reperele ce controlează, cel puțin (moral și valoric), funcționarea corectă a instituțiilor social-politice [3, p. 41].

În definiția propusă de profesorul Philip-

Introduction. The expression “civil society” is derived from Latin “*societas civilis*” [1, p. 786] and has been discussed, as mentioned by academician Guceac Ion [2, p. 73], in the works of Philippe Malanchthon, J.J. Rousseau, J. Locke, S. Pufendorf, and many others.

The concept of civil society, in its broadest sense, refers to the heterogeneous entity that operates in the unoccupied space between the state (with all its political and administrative institutions) and the market (the area primarily driven by profit). In this politically disinterested and financially impartial realm (by definition, civil society aims neither to seize political power at a local or central level nor to pursue financial gain), the values and principles guiding society should come to the forefront. This intermediate realm shapes the societal benchmarks and maintains, at least morally and ethically, the proper functioning of social-political institutions [3, p. 41].

pe C. Schmitter, societatea civilă este considerată un „set sau sistem de grupuri intermediare cu organizație proprie”, grupuri care:

- Sunt relativ independente atât de autoritățile publice, cât și de unitățile private de producție și reproducție, adică de firme și, respectiv, familii;

- Sunt capabile de a lua hotărâri și de a acționa colectiv în scopul apărării sau promovării propriilor interese și pasiuni;

- Nu încearcă să ia locul agenților statali sau unităților de (re)producție private și nici să accepte responsabilități pentru guvernarea întregii societăți;

- Sunt de acord să acționeze conform unor reguli „civile” prestabilite, care presupun respectul reciproc [4, p. 258].

Metode și materiale aplicate. În procesul studiului au fost aplicate următoarele metode: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică. Studiul a fost elaborat ținându-se cont de prevederile normative și literatura de specialitate.

Rezultate obținute și discuții. Dreptul la asociere este un drept al omului recunoscut în practica mondială. Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 20 alin. 1) a consacrat următoarele: „Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și asociere pașnică” [5].

Actele normative internaționale care au urmat Declarației Universale a Drepturilor Omului au asigurat consacrarea obligatorie în categoria celor mai importante dispoziții a dreptului la asociere. Obiectul de reglementare a diferitelor convenții, declarații, acorduri în domeniul drepturilor omului și ale cetățeanului poate fi format din relații care apar și se desfășoară în diverse sfere ale activității umane, dar în mod inevitabil în conținutul acestora își găsește reflectare și dreptul la asociere cu particularitățile normelor care reglementează instituirea diverselor forme de asociere [3, p. 52].

În conformitate cu Convenția Europeană (art. 11 alin. 1), „Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale” [6].

În Republica Moldova activează mai mult de 2 000 de organizații non-profit de orientare socială [7], care împreună formează „sectorul al treilea”, ce se perfecționează și evoluează cu

According to the definition of civil society proposed by Professor Philippe C. Schmitter, civil society is considered a “set or system of intermediary groups with their own organization,” groups that:

- Are relatively independent from both public authorities and private units of production and reproduction, i.e., businesses and families;

- Are capable of making decisions and acting collectively to defend or promote their own interests and passions;

- Do not attempt to replace state agents or private (re)production units, nor do they assume responsibilities for governing the entire society;

- Agree to act in accordance with pre-defined “civil” rules that entail mutual respect [4, p. 258].

Methods and materials applied. In the process of the study, methods were applied: logical method, comparative analysis method, systemic analysis. This study was developed by taking into account the normative provisions and specialized literature.

Results obtained and discussions. The right to association is a recognized human right in global practice. The Universal Declaration of Human Rights (Article 20, Paragraph 1) has enshrined the following: “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association” [5].

Subsequent international normative acts that followed the Universal Declaration of Human Rights have established the obligatory recognition of the right to association. The scope of regulation of various conventions, declarations, agreements in the field of human and citizen rights can encompass relationships arising and unfolding in diverse spheres of human activity, inevitably including the right to association with the particularities of the norms regulating the establishment of various forms of association [3, p. 52].

In accordance with the European Convention (Article 11, Paragraph 1), “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests” [6].

sprijinul (donațiilor și granturilor) nu numai al persoanelor fizice (cetățeni și persoane juridice), dar și al statului.

Legiuitorul definește [8] organizațiile necomerciale ca persoană juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit și exemplifică: asociația obștească, fundația și instituția privată.

Recunoașterea în textul Constituției, că „demnitatea omului, drepturile și libertățile sale, dezvoltarea liberă a personalității, dreptatea și pluralismul politic ca valori supreme și garantate”, a schimbat în mod radical paradigma relațiilor dintre om și stat – nu cetățeanul pentru stat, ci statul pentru cetățean [9, p. 269-270].

După cum menționează profesorul Boris Negru [10, p. 22]: „Faptul că în Constituția Republicii Moldova nu sunt prevederi exprese referitoare la alt fel de pluralism decât cel politic, nu înseamnă că nu există sau este interzis pluralismul filozofic, cultural, artistic, sindical, religios etc.”

Garanțiile pluralismului sunt diverse, dar principala garanție o constituie posibilitatea și libertatea înființării și funcționării partidelor politice, stabilirea unui tratament juridic egal, administrat de către stat, tuturor partidelor și organizațiilor social-politice, precum și garantarea constituțională a dreptului la libera asociere [11, p. 140].

La data de 02.07.2014, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr. 112 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană [12], care are destinat un capitol aparte, intitulat „Cooperarea cu societatea civilă” (capitolul 26). Părțile Acordului de Asociere au consacrat, printre altele, că urmează să stabilească un dialog cu privire la cooperarea cu societatea civilă în diverse domenii. De asemenea, părțile promovează dialogul și cooperarea dintre actorii din cadrul societății civile ai celor două părți ca parte integrantă a relațiilor dintre UE și Republica Moldova.

În societățile democratice moderne societatea civilă se presupune că are un rol important și foarte activ, contribuind din plin la păstrarea și la promovarea valorilor democrației. Însă toate acestea și multe alte lucruri legate de societatea civilă nu sunt pe deplin cunoscute de o mare parte a cetățenilor. Iată de ce sunt importante și necesare pătrunderea în esența

In the Republic of Moldova, there are over 2,000 non-profit organizations with a social orientation [7], collectively forming the “third sector”, which evolves and develops with support (donations and grants) not only from individuals (citizens and legal entities) but also from the state.

The legislator defines [8] non-commercial organizations as legal entities whose primary purpose is other than generating income, including examples such as public associations, foundations, and private institutions.

The recognition in the Constitution’s text that “the dignity of man, his rights and freedoms, the free development of personality, justice and political pluralism as supreme values and guaranteed”, has radically shifted the paradigm of relations between the individual and the state – no longer the citizen for the state, but the state for the citizen [9, p. 269-270].

As Professor Boris Negru mentions [10, p. 22], “The fact that the Constitution of the Republic of Moldova lacks explicit provisions concerning forms of pluralism other than political does not mean that philosophical, cultural, artistic, union, religious, etc., pluralism does not exist or is prohibited”.

The guarantees of pluralism are diverse, with the principal guarantee being the possibility and freedom to establish and operate political parties, ensuring equal legal treatment by the state for all political parties and social-political organizations, and constitutional protection of the right to free association [11, p. 140].

On July 2, 2014, the Parliament of the Republic of Moldova approved Law No. 112 for the ratification of the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union [12], which dedicates a separate chapter titled “Cooperation with Civil Society” (Chapter 26). The Association Agreement commits the parties, among other things, to engage in dialogue regarding cooperation with civil society in various areas. Similarly, the parties promote dialogue and cooperation between civil society actors from both sides as an integral part of relations between the EU and the Republic of Moldova.

In modern democratic societies, civil society is assumed to have an essential and active

societății civile și înțelegerea posibilităților și capacităților de care dispune aceasta în lumea contemporană [13, p. 42].

În prezent, cercetătorii care studiază starea societății civile din Republica Moldova constată în unanimitate incapacitatea generală a acesteia în dialogul pe care ea îl poartă cu statul: societatea civilă nu este niciun partener important și solid, niciun partener egal. În virtutea particularităților sistemului politic din Republica Moldova, această tendință se manifestă nu numai la nivel național, ci și la cel regional.

Sub aspect juridic, influența instituțiilor societății civile asupra autorităților publice din Republica Moldova se realizează prin următoarele forme: referendumuri și sondaje ale cetățenilor; revocarea persoanelor care dețin funcții electivă; inițiative legislative populare (de legiferare), prin intermediul cărora se iau în considerare interesele diferitelor grupuri sociale; prin crearea de posibilități pentru cetățeni de a se adresa autorităților publice în vederea facilitării procesului de aplicare a legii; antrenarea cetățenilor în procesul de examinare a proiectelor de acte normative regulatorii; controlul societății asupra organizațiilor care gestionează fonduri bugetare; audieri (dezbateri) publice, în rezultatul cărora inițiativa publică să devină parte a politicii statului, iar societatea să aibă posibilitatea de a controla implementarea acesteia; discuții („lecturi civile”) pe marginea proiectelor de legi și altor acte normative social importante; participarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile la activitatea consiliilor publice și consiliilor antreprenoriale.

Instituțiile societății civile beneficiază de noile oportunități pe care le oferă internetul prin diverse forme de democrație (electronică), de rețea (votare pe internet, forumuri pe internet, sondaje pe internet, organizarea și activitatea „partidelor virtuale”) pentru promovarea intereselor lor în relațiile cu autoritățile statului.

Principala problemă care se evidențiază în procesul utilizării practice a tuturor acestor forme constă în faptul că, în contextul adâncirii tot mai pronunțate a primitivizării sistemului politic din ultimii ani, ce se manifestă prin dominația, de obicei, a unui partid sau două care guvernează, asupra tuturor celorlalte instituții politice, duce la slăbirea inevitabilă a capacităților acestora. În atare situație, pur și simplu nu poate fi vorba de o eficiență

role, semnificativ contribuind la păstrarea și promovarea valorilor democratice. Totuși, mult despre societatea civilă rămâne necunoscută unei părți considerabile a populației. Prin urmare, înțelegerea esenței societății civile și înțelegerea potențialului și capacităților în lumea contemporană sunt importante și necesare [13, p. 42].

Actualmente, cercetătorii care studiază starea societății civile în Republica Moldova unanim notează incapacitatea generală în dialogul cu statul. Societatea civilă este niciun partener substanțial și niciun partener egal. Din cauza particularităților sistemului politic din Republica Moldova, această tendință este observată nu numai la nivel național, ci și regional.

Din punct de vedere juridic, influența instituțiilor societății civile asupra autorităților publice din Republica Moldova se realizează prin următoarele forme: referendumuri și sondaje ale cetățenilor; revocarea persoanelor care dețin funcții electivă; inițiative legislative populare (de legiferare), prin intermediul cărora se iau în considerare interesele diferitelor grupuri sociale; prin crearea de posibilități pentru cetățeni de a se adresa autorităților publice în vederea facilitării procesului de aplicare a legii; antrenarea cetățenilor în procesul de examinare a proiectelor de acte normative regulatorii; controlul societății asupra organizațiilor care gestionează fonduri bugetare; audieri (dezbateri) publice, în rezultatul cărora inițiativa publică să devină parte a politicii statului, iar societatea să aibă posibilitatea de a controla implementarea acesteia; discuții („lecturi civile”) pe marginea proiectelor de legi și altor acte normative social importante; participarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile la activitatea consiliilor publice și consiliilor antreprenoriale.

Instituțiile societății civile beneficiază de noile oportunități pe care le oferă internetul prin diverse forme de democrație (electronică), de rețea (votare pe internet, forumuri pe internet, sondaje pe internet, organizarea și activitatea „partidelor virtuale”) pentru promovarea intereselor lor în relațiile cu autoritățile statului.

Principala problemă care se evidențiază în procesul utilizării practice a tuturor acestor forme constă în faptul că, în contextul adâncirii tot mai pronunțate a primitivizării sistemului politic din ultimii ani, ce se manifestă prin dominația, de obicei, a unui partid sau două care guvernează, asupra tuturor celorlalte instituții politice, duce la slăbirea inevitabilă a capacităților acestora. În atare situație, pur și simplu nu poate fi vorba de o eficiență

a structurilor societății civile. Implementarea inițiativei civile în toate domeniile menționate mai sus este cât se poate de dificilă, din cauza regimului de monopol politic instituit în Republica Moldova. În general, conform teoriei riscurilor constituționale (probabilității abaterii ilegale de la modelele și legile constituționale), tendința de centralizare excesivă a puterii duce la o slăbire sistemică atât a instituțiilor sistemului politic, cât și a instituțiilor societății civile. În acest sens, procesul de implementare a tuturor prevederilor constituționale și deciziilor instituțiilor de stat și publice capătă o importanță deosebită.

Statul, la rândul său, dispune în Republica Moldova de numeroase instrumente puternice de presiune asupra societății civile. Formele de influență ale organelor autorităților publice asupra instituțiilor societății civile includ: stabilirea și consacrarea normativă a statutului juridic; acordarea de sprijin financiar; adoptarea de programe speciale; acordarea de înlesniri (de exemplu, înlesniri fiscale) și granturi; controlul asupra activității asociațiilor obștești, organizațiilor necomerciale în condițiile garantării capacității acestora de auto-reglementare și dialog cu autoritățile publice.

Administrarea electronică se dezvoltă intens prin furnizarea de servicii publice electronice, punerea la dispoziție a portalurilor autorităților centrale și locale. Comunicarea interactivă are potențialul de a contribui la formarea imaginii pozitive de care au nevoie organele administrației publice locale, contribuind la dezvoltarea instituțiilor societății civile la nivel regional prin utilizarea formularelor electronice.

Cu toate acestea, în ultimii ani, folosirea tuturor acestor instrumente este departe de a fi una imparțială și echidistantă. Sunt încurajate unele ONG-uri care susțin statul, în timp ce organizațiile necomerciale, care sunt independente sau critice față de realitatea moldavă, dimpotrivă, sunt restricționate metodic.

La modul teoretic, politica regională a statului în domeniul formării societății civile ar trebui realizată în așa fel încât să stimuleze activitățile instituțiilor societății civile și relațiile dintre acestea, precum și să sporească rolul asociațiilor obștești în formarea politicii de stat.

Pentru rezolvarea acestei probleme exis-

of the latter. In such circumstances, the effectiveness of civil society structures is compromised. Implementing civil initiatives in all the aforementioned areas becomes extremely challenging due to the monopolistic political regime established in the Republic of Moldova. In general, as per the theory of constitutional risks (which addresses the likelihood of unlawful deviations from constitutional models and laws), the tendency towards excessive centralization of power results in a systemic weakening of both the institutions within the political system and civil society entities. In this context, the process of implementing all constitutional provisions and decisions of state and public institutions gains significant importance.

The state, in turn, possesses numerous powerful instruments of pressure over civil society in the Republic of Moldova. Forms of influence exerted by public authorities on civil society institutions include: establishing and legally consecrating their status; providing financial support; adopting special programs; granting concessions (such as tax incentives) and grants; exercising control over the activities of civic associations, non-commercial organizations, while ensuring their self-regulatory capacity and dialogue with public authorities.

E-government is rapidly evolving through the provision of electronic public services and the availability of portals for central and local authorities. Interactive communication has the potential to contribute to the positive image formation required by local public administration bodies, aiding in the development of regional civil society institutions through the use of electronic forms.

However, in recent years, the use of all these instruments is far from impartial and equitable. Some NGOs that support the state are encouraged, while non-commercial organizations that are independent or critical of the Moldovan reality are methodically restricted.

In theory, the state's regional policy in shaping civil society should be executed in a manner that stimulates the activities of civil society institutions and their interactions, as well as enhances the role of civic associations in shaping state policies.

To solve this issue, there are numerous

tă numeroase modalități. Coordonarea intereselor autorităților publice și ale instituțiilor societății civile se poate realiza, de exemplu, prin crearea unui consiliu pe lângă conducerea puterii executive, care să contribuie la dezvoltarea instituțiilor societății civile, înființarea de camere publice, crearea unor organizații, care să se preocupe de dezvoltarea instituțiilor societății civile, formarea consiliilor de experți pe lângă autoritățile executive ale Republicii Moldova. Teoretic, activitatea tuturor acestor structuri poate fi una constructivă, fiecare dintre ele fiind capabilă să se constituie într-o veritabilă opoziție față de autorități și formulând critici constructive la adresa acestora.

În ansamblu, pe exemplul activității acestor organe poate fi definită o legitimitate importantă referitoare la funcționarea în Republica Moldova a aceluși segment al societății civile, care este încurajat și protejat de către stat.

Evidența particularităților regionale admise de legislație poate fi recunoscută drept una superficială, deoarece pretutindeni și în toate unitățile administrativ-teritoriale, în pofida diferențelor dintre ele, este reprodus unul și același model defectuos de interacțiune a statului cu societatea civilă. Acest model nu presupune nici autonomie, nici egalitate: organelor autorităților publice în mod invariabil le revine rolul de subiect de conducere prioritar și primordial, iar structurilor societății civile – rolul de subiect subordonat și călăuzit.

Problemele de lobby în procesul de legiferare.

Democrația comunicativă, ca unul din tipurile de democrație modernă, include diverse forme de influență a cetățenilor asupra puterii/autorităților, care nu se înscriu în alte tipuri de exercitare a puterii publice și de participare la administrarea treburilor statului. Democrația comunicativă ia în calcul și mecanismele neformale, care nu contravin legislației, de influențare a deciziilor luate de către autoritățile publice. Drept exemplu al unui astfel de mecanism poate servi lobbyismul. Evident, după formalizare și includerea lui oficială în procesul de legiferare, lobbyismul ar putea evolua într-un alt tip de democrație modernă, și anume în democrație coparticipativă, care reprezintă participarea nemijlocită a cetățenilor la procesul de adoptare a actelor juridice normative.

methods available. Coordinating the interests of public authorities and civil society institutions can be achieved, for example, by establishing a council alongside the executive power to contribute to the development of civil society institutions, creating public chambers, forming organizations dedicated to civil society development, and establishing expert councils alongside the executive authorities of the Republic of Moldova. In theory, the activities of all these structures could be constructive, each capable of serving as genuine opposition to the authorities by providing constructive criticisms.

Overall, by looking at the activities of these bodies, an important legitimacy can be defined concerning the functioning in the Republic of Moldova of that segment of civil society which is encouraged and protected by the state.

The recognition of regional particularities allowed by the legislation can be seen as superficial, as everywhere and in all administrative-territorial units, despite their differences, the same flawed model of interaction between the state and civil society is reproduced. This model doesn't presuppose autonomy or equality: public authorities invariably assume the role of the primary and fundamental leader, while civil society structures take on the role of subordinated and guided subjects.

Issues of lobbying in the legislative process

Communicative democracy, as one of the types of modern democracy, encompasses various forms of citizens' influence on power/authorities that don't fall under other types of exercising public power and participating in state affairs. Communicative democracy also considers informal mechanisms that don't contradict the law, for influencing decisions made by public authorities. An example of such a mechanism is lobbying. Clearly, after formalization and its official inclusion in the legislative process, lobbying could evolve into another type of modern democracy, namely co-participatory democracy, which represents direct participation of citizens in the process of adopting normative legal acts.

The legal concept of lobbying in the leg-

Noțiunea juridică de lobbyism în procesul de legiferare poate fi definită ca activitate a unor persoane special abilitate pentru interacțiunea informațională cu organul legiuitor în scopul exprimării intereselor organizațiilor corespunzătoare în procesul de legiferare. Lobbyismul trebuie să fie reglementat din punct de vedere juridic și se admite în modul, formele și limitele stabilite de lege.

Modalitatea de desfășurare a activității lobbyistice în organele de legiferare constă în următoarele: activitatea lobbyistică se exercită prin intermediul reprezentanților legali ai asociațiilor obștești pe lângă organul corespunzător de legiferare, agenții economici de asemenea își desfășoară această activitate prin intermediul asociațiilor obștești în funcțiune sau special create în acest scop.

Legea trebuie să stabilească modalitatea de acreditare a reprezentantului oficial al asociației obștești pe lângă organul de legiferare, care să includă dispoziții privind faptul că asociațiile obștești înregistrate sunt în drept să-și acrediteze reprezentantul lor oficial pe lângă Parlamentul Republicii Moldova; candidatura reprezentantului oficial se stabilește de către organul de conducere al asociației obștești în conformitate cu statutul asociației în cauză.

În lege trebuie să fie menționat cercul de persoane care nu pot fi reprezentanți oficiali. La acestea se referă: deputații; persoanele care suplinesc funcții de demnitate publică; cetățenii străini și apatrizii, persoanele declarate inapte prin decizii judecătorești; persoanele care au antecedente penale nestinse.

Decizia privind acreditarea reprezentantului oficial este examinată de către organul de legiferare în termen de două săptămâni de la data depunerii demersului. Reprezentantul oficial se consideră acreditat din momentul adoptării de către conducătorul organului de legiferare a deciziei corespunzătoare. Acreditarea reprezentantului oficial nu se va efectua în cazul în care asociația obștească nu dispune de înregistrate și sunt atestate încălcări ale legislației regionale.

Legea trebuie să stabilească modul de revocare și temeiurile de încetare a împuternicirilor reprezentantului oficial. Asociația obștească, în conformitate cu statutul său, este în drept să revoce sau să-și schimbe în orice moment reprezentantul său oficial. Demersul

legislativ poate fi definită ca activitatea de informațională a unor persoane special abilitate pentru interacțiunea informațională cu organul legiuitor în scopul exprimării intereselor organizațiilor corespunzătoare în procesul de legiferare. Lobbyismul trebuie să fie reglementat din punct de vedere juridic și se admite în modul, formele și limitele stabilite de lege.

The method of conducting lobbying activities in legislative bodies consists of the following: lobbying activity is carried out through the legal representatives of civic associations alongside the corresponding legislative body; economic agents also carry out this activity through functioning civic associations or those specially created for this purpose.

The law must establish the accreditation process for the official representative of the civic association alongside the legislative body, which should include provisions stating that registered civic associations have the right to accredit their official representative with the Parliament of the Republic of Moldova. The candidacy of the official representative is determined by the governing body of the respective civic association in accordance with its statutes.

The law should specify the circle of individuals who cannot be official representatives. These include: deputies; individuals who hold public office; foreign citizens and stateless persons; individuals declared legally incapacitated by court decisions; and individuals with unredeemed criminal records.

The decision regarding the accreditation of the official representative is reviewed by the legislative body within two weeks from the submission date of the request. The official representative is considered accredited from the moment the corresponding decision is adopted by the leader of the legislative body. Accreditation of the official representative will not be granted if the civic association is not registered or if violations of regional legislation are established.

The law must establish the procedure for revocation and the grounds for termination of the powers of the official representative. The civic association, in accordance with its statutes, has the right to revoke or change its of-

cu privire la revocarea sau înlocuirea reprezentantului său oficial este depus pe numele conducătorului organului de legiferare și se examinează de către acesta în conformitate cu prevederile legale.

Demersul asociației obștești cu privire la revocarea sau înlocuirea reprezentantului său oficial se examinează de către conducătorul organului de legiferare în termen de două săptămâni din momentul depunerii. Împuternicirile reprezentantului oficial încetează din momentul emiterii de către conducătorul organului de legiferare a dispoziției corespunzătoare.

Legea trebuie să stabilească temeiurile încetării împuternicirilor reprezentantului oficial: intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești privind caracterul ilegal al înregistrării asociației obștești sau privind dizolvarea acesteia; intrarea în vigoare a sentinței judecătorești de condamnare; decesul; adoptarea de către organul de legiferare a deciziei privind încetarea acreditării pe motivul încălcării prevederilor legislației regionale, care reglementează regulile de organizare și activitate a organelor de drept, procedurile de legiferare.

Conținutul statutului juridic al reprezentantului oficial trebuie să includă o anumită listă de drepturi și obligații ale acestuia. Reprezentantul oficial trebuie să dispună de următoarele drepturi: să ia cunoștință de proiectele de acte juridice propuse spre examinare organului de legiferare, de avizele experților și alte documente privind proiectele de acte juridice; să-și exprime în scris opinia pe marginea proiectului de act legislativ și să o prezinte spre examinare organului de legiferare; să participe la ședințele organului legislativ pentru a monitoriza procesul de examinare și adoptare a actelor juridice.

Reprezentantul oficial este obligat: să respecte legislația, inclusiv legislația cu privire la drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor proiectelor de acte normative regulatorii; să desfășoare activități de lobby în modul, formele și limitele stabilite de legislația națională.

În scopul prevenirii în activitatea de legiferare a formelor ilegale de lobby este indicat să fie stabilite o serie de interdicții. Astfel, se interzice: încălcarea modului stabilit de finanțare a activității de legiferare; încheierea fără acordul Parlamentului a contractelor de

official representative at any time. The request for revocation or replacement of the official representative is addressed to the leader of the legislative body and is reviewed by them in accordance with legal provisions.

The request by the civic association for the revocation or replacement of its official representative is reviewed by the leader of the legislative body within two weeks from the submission date. The powers of the official representative cease from the moment the corresponding directive is issued by the leader of the legislative body.

The law must establish the grounds for the termination of the powers of the official representative: the entry into force of a court decision declaring the registration of the civic association illegal or its dissolution; the entry into force of a court sentence of conviction; death; the adoption by the legislative body of a decision to terminate accreditation due to violations of regional legislation regulating the rules of organization and activity of legal bodies, as well as legislative procedures.

The content of the legal status of the official representative must include a specific list of rights and obligations. The official representative should have the following rights: to be informed about draft legal acts proposed for examination by the legislative body, expert opinions, and other documents related to draft legal acts; to express their written opinion on the draft legislative act and present it for consideration by the legislative body; to participate in the sessions of the legislative body to monitor the process of examination and adoption of legal acts.

The official representative is obligated: to respect the legislation, including laws regarding copyright and intellectual property rights of authors of regulatory draft acts; to engage in lobbying activities in the manner, forms, and limits established by national legislation.

In order to prevent illegal forms of lobbying in the legislative process, it is advisable to establish a series of prohibitions. Thus, the following are prohibited: violating the established mode of financing legislative activities; concluding contracts for the development of normative legal acts by organizations whose

elaborare a actelor juridice normative de către organizațiile ai căror fondatori (cofondatori) sunt deputați; cooptarea deputaților, persoanelor care suplinesc funcții de demnitate publică în organele de legiferare în calitate de experți pentru elaborarea proiectelor de acte normative; acordarea contra plată a serviciilor de informare deputaților și funcționarilor publici pe calea transmiterii, prin intermediul oricăror purtători de informații, a proiectelor de acte normative protejate prin drepturi de autor sau a unor părți ale acestora, devenite cunoscute în virtutea exercitării atribuțiilor lor de deputat sau în serviciul public; să exercite o influență ilegală asupra unui deputat și asupra membrilor familiei acestuia pentru a-l determina să voteze sau să transmită cu încălcarea legii informații privind procesul de legiferare; deputații să desfășoare activități care urmăresc obținerea de beneficii necuvenite sau avantaje pecuniare, valori, alte bunuri, drepturi patrimoniale sau servicii de natură patrimonială pentru ei sau pentru terți.

Existența în legislație a unei astfel de practici de reglementare juridică specială a lobbyismului nu exclude întrebarea dacă poate fi considerată necesitatea de reglementare a lobbyismului drept relevantă și actuală? Aparent, adoptarea unor legi în acest sens nu ar fi de natură să rezolve sarcinile stabilite în acest caz: pe de o parte, intervenția ilegală a businessului în activitatea autorităților publice este contracarată de legislația anticorupție, iar pe de altă parte, posibilitățile organizațiilor necomerciale și asociațiilor obștești sunt reglementate de legile corespunzătoare privind activitatea organizațiilor necomerciale. În consecință, putem conchide că sfera de reglementare a cadrului legal privind prevenirea fenomenului lobbyismului ilegal este incertă, vagă și nedefinită.

În concluzie, putem menționa că cooperarea dintre stat și instituțiile societății civile este cea mai acceptabilă formă de dezvoltare durabilă a societății. Urmează să se pună accent pe faptul că cooperarea promovează participarea societății civile la luarea deciziilor referitoare la interesele majore ale societății. Deși au fost înregistrate numeroase exemple în care cooperarea este un mijloc eficient de a răspunde nevoilor sociale și economice ale societății, cu implicarea tuturor părților sociale în rezolva-

founders (co-founders) are deputies without the consent of the Parliament; involving deputies, individuals holding public office in the legislative bodies as experts for the development of draft normative acts; providing paid information services to deputies and public officials through any means of communication, transmitting draft normative acts protected by copyright, or parts thereof, that have become known in the course of exercising their duties as a deputy or in public service; exerting illegal influence on a deputy and their family members to make them vote or transmit, in violation of the law, information about the legislative process; deputies are prohibited from engaging in activities aimed at obtaining undue benefits or pecuniary advantages, valuables, other goods, patrimonial rights, or patrimonial services for themselves or for third parties.

The existence of such special legal regulation of lobbying practices in legislation does not exclude the question of whether the necessity of regulating lobbying can be considered relevant and current. Apparently, the adoption of laws in this regard may not be capable of solving the tasks set in this case: on one hand, illegal business intervention in the activities of public authorities is counteracted by anti-corruption legislation, and on the other hand, the possibilities of non-commercial organizations and civic associations are regulated by corresponding laws regarding the activities of non-commercial organizations. Consequently, we can conclude that the scope of regulating the legal framework for preventing illegal lobbying is uncertain, vague, and undefined.

In conclusion, it's evident that fostering collaboration between the state and civil society institutions stands as the most viable path towards achieving sustainable societal development. Notably, such collaboration enhances the engagement of civil society in shaping decisions pertaining to critical societal interests. While history offers numerous instances of successful cooperation effectively addressing social and economic needs across all societal segments, it's important to acknowledge that this approach can sometimes falter due to legislative constraints.

To enhance this collaborative dynamic

rea problemelor de actualitate, acest mecanism nu funcționează întotdeauna eficient, inclusiv din motive de legiferare.

Respectiv, pentru o mai bună cooperare dintre stat și instituțiile societății civile și pentru implicarea societății civile în procesul decizional, statul ar trebuie să reglementeze activitatea de lobby. Aceasta, la rândul ei, poate: oferi consiliere; să înainteze propuneri; să întocmească rapoarte, etc.

and to ensure active civil society participation in decision-making, it becomes imperative for the state to regulate lobbying activities. This regulatory framework can encompass various measures, including advisory services, proposal submissions, and report generation. Through such mechanisms, a more synergistic and effective partnership between the state and civil society can be cultivated, leading to a more robust and inclusive decision-making process.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Dicționar latin-român, redactor responsabil Rodica Ocheșanu. București: Editura Științifică, 1962, 960 p.
2. Guceac Ion. Tratat Elementar de Drept Constituțional. Vol. 1, Chișinău, 2020, Editura Tipografia Centrală, 471 p.
3. Guceac Ion, Foca Marian. Dreptul de a înțelege și de a se afilia la un sindicat în condițiile societății civile contemporane. Constanța: Ex Ponto, 2011, 312 p.
4. P.C. Schmitter. Societatea civilă în Orient și Occident: În Larry Diamond, Yun-han Chu, Marc F. Plattner, Hung-mao Tien. Cum se consolidează democrația. Iași: Polirom, 2004, p. 344.
5. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
6. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma, la 4 noiembrie 1950.
7. <https://asp.gov.md/ro/informatii-utile/date-statistice/rsud-forma>, vizitat la 26.07.2023.
8. Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11.06.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.193 art. 370 din 27.07.2020.
9. Guceac I. Constituția la răscruce de milenii. Chișinău: S.n., 2013 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 416 p.
10. Negru B. Constituția Republicii Moldova: comentariu. Chișinău: Arc, 2012, 576 p.
11. Creangă I., Gurin C. Drepturile și libertățile fundamentale: sistemul de garanții. Chișinău: Î.S. F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2005, 400 p.
12. Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul Oficial nr. 185-199 din 18.07.2014.
13. Costachi Gh. Direcții prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chișinău: Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, 2009 (Î.S. F.E.P. „Tipografia Centrală”), 327 p.

Despre autor:

Dorel RUSU,
doctorand,
Universitatea de Stat din Moldova
avocat,
e-mail: dor.rusu@gmail.com,
ORCID: 0009-0001-6898-2181

About author:

Dorel RUSU,
PhD student,
Moldova State University,
Lawyer,
Email: dor.rusu@gmail.com,
ORCID: 0009-0001-6898-2181